

A

B

LA . . . **PATTKAVAAKKT**-----**ELMNANDN** . . .

L2 . . . **PATTKAVDVSTEQSAKEAPAETLGAFRELMNANDN** . . .

SacI **GAGCTC**
CTCGAG

C

